
АКТУАЛЬНОСТЬ СССР ТОЛЬКО ВОЗРАСТАЕТ

Конашев Михаил Борисович – д.филос.н., доцент, г.н.с., Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук

Аннотация. Специальная военная операция (СВО), т. е. вынужденный ввод российских войск на Украину, ставший следствием долговременной политики США и НАТО, целью которой является сохранение своего мирового господства и подчинение, либо ликвидация России, ещё раз доказала актуальность нового СССР, необходимость его неотложного воссоздания, но в новом

виде и качестве, вероятно, в новой политической конфигурации и в новых границах, с учётом всех, без всякого исключения, уроков советского прошлого, опыта других социалистических стран, прежде всего Китая, и применительно к современным объективным и субъективным внутренним и внешним условиям.

Ключевые слова. Капитализм, социализм, Россия, СССР.

THE RELEVANCE OF THE USSR IS ONLY INCREASING

Konashov Mikhail Borisovich, PhD, Associate Professor, Chief Researcher, St. Petersburg Branch of the S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences

Abstract. Special Military Operation (SVO), i.e. the forced entry of Russian troops into Ukraine, which became a consequence of the long-term policy of the United States and NATO, the purpose of which is to preserve its world domination and subjugation, or the liquidation of Russia, proved once again the relevance of the new USSR, the need for its urgent recreation, but in a new form and quality, probably in a new political configuration and in new borders, taking into account all, without any exception, the lessons of the Soviet past, the experience of other socialist countries, especially China, and in relation to modern objective and subjective internal and external conditions.

Keywords. Capitalism, socialism, Russia, USSR.

DOI: 10.5281/zenodo.18044460

Непредвзятое рассмотрение ситуации в России и в мире, сложившейся в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, ещё раз подтверждает несомненную актуальность СССР и правильность заявлений ассоциации «Советский Союз», с ней связанных [4]. Если резюмировать, основные выводы этих заявлений в следующем.

1. Воссоздание СССР в новом виде было актуально всегда после его разрушения, но стало ещё более актуальным с момента начала СВО и лишь возрастает в её

ходе.

2. Война на Украине является общей трагедией народов Украины и России, всех народов бывших советских социалистических республик, совместно строивших свободное от эксплуатации справедливое общество, новый коммунистический мир.

3. Эта трагедия является прямым, хотя и долговременным следствием предательского и преступного разрушения Советского Союза, вина за которое лежит в первую очередь на Президенте СССР, Генсеке КПСС М. С. Горбачёве, Президенте РСФСР, члене ЦК КПСС Б. Н. Ельцине, Президенте УССР, члене ЦК КПСС Л. М. Кравчуке, председателе Верховного Совета Республики Беларусь, С. С. Шушкевиче, на всей КПСС и лишь в последнюю очередь на всем советском народе.

4. Ответственность за последующую антисоветизацию, нацификацию и милитаризацию Украины, как и других бывших советских республик, тоже прямо или косвенно лежит на них, в целом на российской и украинской «правлящих элитах», на «правлящих элитах» других бывших советских республик, включая бизнесменов, государственных и политических деятелей, деятелей культуры, и политических лидерах, являвшихся членами коммунистических, социалистических и социал-демократических партий. Немалая роль в развале СССР принадлежит Западу, в первую очередь США и ЕС.

5. Подлинная победа в войне на Украине может и должна быть победой трудящихся Украины и России, и окончательной такая победа может и должна стать только в результате воссоздания СССР – в прежних или в новых границах.

6. Эта победа, в т. ч. полная и необратимая денацификация и демилитаризация Украины, невозможна без ресоветизации России, без воссоздания СССР.

7. Владимир Максимов, писатель и диссидент, в своё время определил постсоветскую Россию как соединение худших черт советского социализма с худшими чертами западного капитализма. Так оно и осталось по сути, хотя российский периферийный капитализм лучше, чем какой-нибудь латиноамериканский или африканский, но все-таки хуже, чем «социальный» шведский, немецкий, или французский. Кроме того, он же и философ Александр Зиновьев признали: «Мы целились в СССР, а попали в Россию» [1]. Это утверждение верно и сегодня, и будет верно завтра: все, кто целится в СССР, попадают в Россию и разрушают её.

8. СВО лишь обострила, хотя ещё не до предела, и вывела наружу противоречия российского периферийного, он же номенклатурный, капитализма. Достаточно послушать приглашённых экспертов в передачах В. Р. Соловьёва на радио «Вести ФМ» и самого В. Р. Соловьёва, или приглашённых экспертов на «Радио Комсомольская правда» в передачах С. Мардана и самого С. Мардана, чтобы в этом убедиться. В частности, они говорят о т. н. ошибках, допущенных при подготовке СВО и в ходе её проведения, в т. ч. в тылу, которые являются прямым следствием политики, проводившейся под флагом «реформ» все три постсоветских десятилетия. Одну из таких

ошибок признал даже Президент на встрече с матерями участников СВО 25 ноября 2022 г.: «во-первых, что касается 2014 года. Задним числом мы все умные, конечно, но исходили из того, что, может быть, удастся договориться и Луганск, Донецк как-то в рамках договорённостей – Минских договорённостей, о которых Вы наверняка знаете, всё-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей, до конца невозможно было понять, что там происходит. Но теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь и среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее» [2].

В итоге к подготовке СВО и её проведению возникает все больше вопросов, которые остаются без должных ответов [5]. Более того, СВО даже начинает напоминать русско-японскую войну, а Российская Федерация царскую Россию того времени и периода Первой мировой войны.

4. Программа ресоветизации в разных вариантах представлена в программах Ассоциации «Советский Союз», Левого Фронта, и даже в программе КПРФ, ссылки на которые есть в Интернете, а также в периодическом электронном издании «Советское Возрождение». Необходимо подчеркнуть один важный момент: эта программа не догма, а руководство к действию, и она может и должна корректироваться и дорабатываться в ходе её выполнения, причём с учётом как позитивного, так и негативного опыта советского социализма, и современного социализма в Китае, во Вьетнаме, в Северной Корее, на Кубе, в нескольких странах социалистической ориентации Латинской Америки.

5. Такая программа – желаемое и должное. А как быть с вопросом вопросов: реализуема ли она на практике в России с учётом всех реальных обстоятельств, и что могут и должны сделать левые для того, чтобы эта реализация, пусть в минимальной степени, произошла? Не утопия ли она?

6. Разумеется, никто не может обещать, что завтра или даже послезавтра сложится такая ситуация, когда левые общественные силы в России тем или иным путём придут к власти и начнут реализацию этой программы, или, на худой конец, российская «правлящая элита» вынуждена будет против своего желания и воли, скрипя зубами, приступить, – пусть в неполном, урезанном виде, – к её реализации в надежде, сделав один шаг вперёд, потом сделать два шага назад.

7. Тем не менее, некоторые предпосылки возникновения такой ситуации налицо и задача и долг левых их развить настолько, насколько это объективно возможно, и быть готовыми, если так сложится, взять власть и ответственность за судьбу страны и мира на себя. Три внутренние предпосылки таковы:

1) Освобождение, пока ещё частичное, и возвратное, от финансовой зависимости от Запада, т.е. от финансового капитала капиталистического центра (США-

Великобритания-ЕС);

2) Воссоздание на новой научно-технической основе, пока ещё частичное, отечественной промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры;

3) Воссоздание на новой научно-культурной основе, пока ещё сильно частичное, в деформированной форме советского образования, науки и культуры;

Есть и одна внешняя, тесно связанная с внутренними: образование нового антизападного, антикапиталистического союза в результате вынужденного сотрудничества России с КНР и другими социалистическими странами, а также со странами развивающегося «периферийного капитализма», такими как Индия, Иран, и т. п.

Главное противоречие, так сказать, «тыла» СВО в том, что объективно и субъективно, т. е. с точки зрения здравого смысла и «низов», нужна ресоветизация, которая должна проводиться под красным советским флагом, а «верхи» бояться советских по сути «низов», ресоветизации и советского флага по меньшей мере также, как во времена «перестройки» М. С. Горбачёв и его окружение боялись «низов» и «перестройки снизу» [6].

К этому следует добавить, что один из главных выводов, звучавших не раз во многих российских СМИ в канун годовщины начала (СВО), состоял в том, что для победы России в спровоцированной Западом войне на Украине, которая де факто является необъявленной войной Запада против России, должен быть создан и предъявлен гражданам России, Украины и всех других стран, включая страны Запада, положительный образ того, что будет после победы, в её результате, какое новое лучшее будущее начнёт создаваться общими усилиями благодаря этой победе. При этом всегда назывались те или иные достижения, черты, правильные, человеческие стороны жизни Советского Союза.

Такие же или другие советские черты и достижения приводились всякий раз, когда речь заходила о тех или иных проколах в подготовке и проведении СВО, о том, что надо было сделать ещё вчера, что недостаточно делается сегодня и что надо сделать завтра, в первую очередь в тылу, где и куётся победа, и почему это не было сделано, не делается, и нет никакой уверенности, что будет сделано. Все это, как и многое другое, говорит только об одном – о **сверхактуальности нового СССР, о необходимости и обязательности его неотложного воссоздания, разумеется, в новом виде и качестве, возможно, в новой политической конфигурации и в новых границах, с учётом всех, без всякого исключения уроков советского прошлого, опыта других социалистических стран, прежде всего Китая, и применительно к современным объективным и субъективным внутренним и внешним условиям.**

В основных чертах такой положительный образ уже есть, и его варианты, пусть и в тезисном виде, были не раз предложены левыми российским партиями и общественными движениями, в т. ч. и Ассоциацией «Советский Союз». Предложим его

ещё раз всем гражданам, всему обществу и государству, в т. ч. действующей российской власти – президенту и правительству. Мы не настолько наивны и не надеемся, что нынешняя власть примет этот образ как свой, более того, как свой **категорический императив**, и станет претворять его в жизнь. Но, по крайней мере, она и общество, составляющие его классы, слои и социальные группы, отдельные граждане не смогут утверждать, что положительного образа, столь необходимого для победы нет, что его никто не представил вовремя. Отныне ответственность за игнорирование этого образа, за отказ от него и тем более за противодействие ему будет лежать на власти и на соответствующих социальных слоях и группах в обществе. На коммунистических партиях, всех левых общественных силах и движениях России будет лежать ответственность за то, что и как они способны будут сделать, чтобы этот положительный образ нового советского социализма стал реальностью - новой советской страной, новым великим и могучим советским социалистическим миром!

Советская социалистическая альтернатива для России, других бывших советских республик и всего мира

1. Цель (и задача) – сохранение и всестороннее развитие, материальное и духовное процветание всего общества, каждого человека.

2. Основой сохранения и источником развития общества является производительный труд, т. е. человеческая деятельность, производящая материальные и нематериальные (духовные) продукты.

3. Поэтому все трудоспособные члены общества трудятся, ещё нетрудоспособные (дети) готовятся к труду, а уже нетрудоспособные обеспечиваются остальным обществом всем необходимым для нормальной, подлинно человеческой жизни.

4. Материальное и духовное богатство общества, количество и качество материальных и духовных продуктов зависит от производительности труда. Поэтому задачей общества и государства как его органа является создание всех необходимых условий для производительного труда всех трудоспособных и повышение производительности их труда.

5. Каждый трудоспособный член общества получает материальные и духовные продукты по своему трудовому вкладу, а также каждый ещё и уже нетрудоспособный.

6. Общим механизмом (общественным устройством), обеспечивающим существование, сохранение и развитие общества является социалистическое государство, власть в котором принадлежит трудящимся, и социалистическое народное хозяйство, все средства производства в котором также принадлежат трудящимся, задачей и предназначением которого является общее производство всех необходимых для существования и развития общества и каждого его члена материальных и духовных продуктов.

7. Все остальные принципы и институты общества создаются и действуют в соот-

ветствии с 6 вышеперечисленными, и из них вытекают.

Данный образ может и должен быть претворён в жизнь в качестве реалистичной проработанной программы из трёх составных частей: новой экономической политики, новой социальной (советской демократической) политики и новой культурной политики. Реализация этой программы – главная задача всех, кто по-настоящему любит Родину и готов сделать все необходимое для её сохранения и прогрессивного развития [3]!

Литература

1. Александр Зиновьев: «Мы целились в коммунизм, а попали в Россию!» [Электронный ресурс]. URL: <https://aftershock.news/?q=node/587312&full>
2. Встреча с матерями участников СВО [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/69935>
3. Новый СССР: больше, чем актуальность [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/article/new-ussr-more-relevant>
4. О трагедии народов Украины и России и их социалистическом завтра! [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/ru/article/o-tragedii-narodov-ukrainy-i-rossii-i-ih-socialisticheskom-zavtra>; Наше общее социалистическое завтра необходимо и возможно! Обращение к народам Украины и России, других бывших республик СССР [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/ru/article/nashe-obshchee-socialisticheskoe-zavtra-neobhodimo-i-vozmozhno-obrashchenie-k-narodam>; Ещё раз о поражении и победе в войне на Украине [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/ru/article/eshche-raz-o-porazhenii-i-pobede-v-voyne-na-ukraine-o-zayavleniyah-nekotoryh-levyh-partiy>; О поражении и победе в войне на Украине [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/ru/article/o-porazhenii-i-pobede-v-voyne-na-ukraine> 23.04.2022; Актуальность СССР (тезисы к 100-летию образования СССР) [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/ru/article/aktualnost-sssr>
5. Одинцов А. Главная тайна СВО: что мешает нашей армии? [Электронный ресурс]. URL: <https://msk.kprf.ru/2022/10/20/225982/>; Русин А. Так не воюют [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/ZAMPpGO62UOejva1>
6. Michael-Matsas S. USSR: After the 1991 disaster is a Soviet Renaissance possible and/or necessary? [Электронный ресурс]. URL: <http://redmed.org/article/ussr-after-1991-disaster-soviet-renaissance-possible-andor-necessary>